

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 342 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
Kamoliddinov Mirzohid	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
Nurjanova Rayxan Urazbaevna	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
Sadikova Umida Botirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarning tafovutlari	64
Aminova Dilnoza Orifjonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zuhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

MUNDARIJA	Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya 179 Mirxoliqova Charos Xabibullaevna
SOZLASH	18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari 183 Muzafarov Muxammadali Maxsudovich
SOZLASH	Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida) 187 Yadgarova Surayyo
SOZLASH	Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish 190 Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi
SOZLASH	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili 194 Yusupova Sanobar Odil qizi
SOZLASH	Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели 197 Бахтияр Катибжанович Саттаров
SOZLASH	Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста 201 Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова
SOZLASH	Условия эффективности инклюзивного образования 206 Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова
SOZLASH	Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов 211 Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева
SOZLASH	Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников 216 Джалилова Феруза Намазовна
SOZLASH	Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni 219 Zuhriddin Azizov
SOZLASH	Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клинике Синсиннати, США) 222 Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.
SOZLASH	Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста 227 Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова
SOZLASH	Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar 231 Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna
SOZLASH	Поэтапное вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольное инклюзивное образование: комплексный анализ научно-теоретических и практических подходов 234 Сабина Рагимова Ровшан кызы, Айсель Масимова Арастун кызы
SOZLASH	Umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 245 Allaniyazova Bibigul Sarsenbay qizi
SOZLASH	Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslariga kreativ fikrlash asosida tayyorlash 248 Botirova Jumagul Chori qizi
SOZLASH	Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 254 Kaypova Gulnara Muratbaevna
SOZLASH	Umumta'lim maktablarida tabiiy-ilmiy savodxonlik ko'nikmalarining rivojlantirish masalalari 257 Davletova Hamida Xasan qizi
SOZLASH	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashning psixologik jihatlari 261 Fayzullayev Ermat Majidovich, Ortiqova Mashxura
SOZLASH	Orkestr va ansambllarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati 265 Fayzullayev Ermat Majidovich
SOZLASH	Maktab fizika darslarida interaktiv dasturlar va simulyatorlardan foydalanish metodikasi 269 Xayriddinova Malikaxon Qodirxon qizi

Musiqada midi musiqiy cholg'ularning raqamli interfeysi.....	274
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich</i>	
Karyera o'sishida gender tafovutlarning ahamiyati.....	277
<i>Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar	283
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich, Normuradova Nafisa Kuchkarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida	287
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Marjona Atoyeva Ismat qizi</i>	
Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlari.....	291
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Ne'matjonova Gulzira Ne'matjon qizi</i>	
Jadid pedagogik tafakkurida "o'qituvchi" fenomeni.....	294
<i>Xushbokov Oybek Uralovich</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish	296
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	
Musiqiy ta'limda xalq va zamonaviy qo'shiqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning etnomadaniy komponentlarni shakllantirish	298
<i>Qurbanova Muslima Shavkatbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasi (biologiya fani misolida).....	300
<i>Akmalova Farida Dilmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda adaptiv ta'lim texnologiyalari yordamida bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirish mazmuni.....	304
<i>To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyasi	308
<i>Xudoyberdiyeva Durdona Baxodir qizi</i>	
Pedagogik-psixologik qarashlarda otaning oiladagi o'rni haqidagi tasavvurlarni shakllantirish dinamikasiga oid fikrlar talqini.....	311
<i>Karshiyeva Dilafuz Suyunovna, Maxamatova Munisa Mamirzo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari	314
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda interpersonal intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish ...	318
<i>G'ulomova Oychehra No'monjon qizi</i>	
Etnomadaniy qadriyatlarni integratsiyalashgan ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirishning samarali yo'llari	321
<i>G'ulomxo'jayeva Mushtariy Elmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanish	324
<i>Iroda Isroilova</i>	
Buxoro iqlimi va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish: ekologik va fizik-geografik yondashuv	329
<i>Mardonova Saodat Muzaffarovna</i>	
Effective Traditional and Innovative Approaches in English Language Teaching: Evidence From EFL Classrooms	333
<i>Yuldoshev Khaydarbek</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini rivojlantirishda lingvopedagogik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	336
<i>Allayarova Sojida Umirzakovna</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения	339
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	

ORKESTR VA ANSAMBLARNING FAN SIFATIDAGI O'RNI VA TARBIYAVIY AHAMIYATI

Fayzullayev Ermat Majidovich
 JDPU "Musiqiy ta'lim" kafedrasida dotsenti v/b,
 pedagogika fanlari nomzodi

Annotatsiya: Ushbu maqola mazmunida Orkestr va Ansamblarning fan sifatidagi o'рни, tarbiyaviy ahamiyati, o'ziga xos jihatlari va musiqa asarlari ustida ishlashning metodik jihatlari yuzasidan fikr-mulohazalar bildiriladi.

Kalit so'zlar: Musiqa, ijro etish, sezish, musiqa asari, pitmik sezgi, jamoaviy ijrochilik, orkestr, ansambl, kuy, ritm, shtrix, janr, estetik tarbiya, badiiy ijro, texnik ijro.

Abstract: This article presents considerations regarding the role of the orchestra and ensembles as an academic discipline, their pedagogical and formative significance, their specific characteristics, and the methodological aspects of working with musical compositions.

Key words: music, performance, perception, musical composition (musical work), aural perception (auditory perception), collective performance (ensemble performance), orchestra, ensemble, melody, rhythm, articulation (stroke), genre, aesthetic education, artistic performance, technical performance.

Аннотация: В настоящей статье излагаются соображения относительно места оркестра и ансамблей как учебной дисциплины, их воспитательного значения, специфических особенностей, а также методических аспектов работы над музыкальными произведениями.

Ключевые слова: музыка, исполнение, восприятие, музыкальное произведение, слуховое восприятие, коллективное исполнительство, оркестр, ансамбль, мелодия, ритм, штрих, жанр, эстетическое воспитание, художественное исполнение, техническое исполнение.

KIRISH

Musiqa ilmida "ijro etish" tushunchasi, san'atning eng muhim qismi sifatida azaldan shakllangan va tan olingan. U ijroning alohida turli uslublari va jihatlari (shtrix, dinamika, xarakter va badiiy ijroning xilma-xilligini) o'ziga jamlay olgan alohida yo'nalish sifatida ijrochida – "ong shakllanishi", "dunyoni chuqurroq anglash", "bilish", "sezish" kabi xususiyatlarni rivojlantiradi.

Ijrochilikning vokal, fortepiano, kamonli, damli, urma-zarbli, xalq cholg'ulari va dirijorlik kabi turli yo'nalishlari mavjud. Pedagogika oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan talabalar nafaqat yakka ijrochilik, balki orkestr sozandasi sifatida ham kerakli bilim va amaliy tajribalarni egallashlari lozim.^[1]

Fanning asosiy maqsadi – musiqiy – estetik tarbiyani rivojlantirish, musiqa ijrochiligi orqali jamoa yoki insonlar bilan tezroq aloqaga kirish, bilim tafakkurlarini oshirishdan iborat. Bundan tashqari talabalar quyidagi ko'nikmalarni o'zlashtiradi:

1. Ritmik sezgini oshiradi, tembrlar rang-barangligini ajratishni o'rganadi;
2. Jamoaviy ijrochilikda bilimni o'zlashtirish uchun ko'pchilik orasida o'zini tutish, ular bilan tezroq aloqa o'rnatishni faollashtiradi;
3. Badiiy ijro ko'nikmalarini shakllantiradi va rivojlantiradi;
4. Xalq kuylaridan namunalarni o'rganish hamda dunyo musiqasi durdonalari bilan tanishish jarayonida shaxsiy tafakkuri shakllanib boradi;
5. O'zi chalayotgan cholg'uning texnik imkoniyatlarini, ijro uslublari, shtrixlarini o'zlashtiradi, gavda harakatlari jamoaviy ijro talablariga moslashtirib boradi;

6. Ijroga diqqatni jamlash, xotirani mustahkamlash, fikrlash bilan birga musiqiy-estetik tafakkurlarini oshiradi;
7. Albatta, orkestr mashg'ulotlari talabani belgilangan talablarga rioya qilishga o'rgangan holda ma'naviy saviyasini shakllantirishga ta'sir etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu fanning yutug'i shundaki, talabalarning, yuqorida sanab o'tilgan ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishlari borasida ajoyib natijalarga erishish mumkin. Ijrochilik – talabalardagi ijodiy faoliyatning eng sevimli turlaridan biri. Shuningdek, ijrochilik talabalarda mustaqil fikrlash va ijodiy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Musiqiy asarlarni o'rganish jarayonida ular ritm, ohang va ifodaviy vositalarni chuqur anglaydilar. Jamoaviy ijrochilik esa hamkorlik va bir-birini tinglash madaniyatini shakllantiradi.

Talabalar turli janr va uslublarda ijro qilish orqali musiqiy didini kengaytiradilar. Ijrochilik orqali ular sahnada o'zini ishonch bilan namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, ijrochilik talabalarning hissiy va ma'naviy rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.^[2] Natijada, musiqiy ijrochilik nafaqat texnik ko'nikmalarni, balki talabalarning estetik va ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim vosita bo'ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kimdir qo'shiq aytishni, kimdir raqs tushishni yoki kimdir orkestrda chalishni yaxshi ko'radi.

Yoshlarni ijrochilik san'atiga jalb etish, uni munosib tarzda o'zlashtirish hamda ularda kasbiga mehr qo'yish kabi jihatlarni shakllantirishda albatta, o'qituvchi-dirijorlarning o'rni kattadir.

Buning uchun har bir asarga durdona sifatida qarash va mukammal o'zlashtirish bilan yuqori saviyadagi ijrosiga erishish orqali talabalar qalbida mazkur sohaga intilish va doimiy istak va xohish hissiyatini uyg'otish mumkin bo'ladi. Shuningdek, har bir asarni chuqur o'rganish va uni to'liq anglash ijrochining texnik va ifodaviy mahoratini oshiradi. Mukammal ijro orqali talabalar musiqaning ruhiy va hissiy qirralarini his eta boshlaydilar. Bu jarayon ularda mas'uliyat, sabr-toqat va intizom kabi fazilatlarini shakllantiradi. Har bir durdona asar ijro etilganda, talabalar o'z ichki dunyosi bilan musiqiy aloqaga kirishadi. Shu tariqa, ular musiqaga bo'lgan qiziqish va sevgi hissini chuqurlashtiradilar. Talabalarning doimiy intilishi va ijodiy izlanishlari ularning professional mahoratini mustahkamlaydi. Natijada, mukammal ijro va chuqur o'zlashtirish orqali musiqiy ta'lim jarayoni nafaqat texnik, balki ma'naviy jihatdan ham boyitiladi.

Orkestr sinfi faniga barcha mamlakatlarda katta ahamiyat beriladi. U musiqa maktablari, kollejlari yoki oliy o'quv yurtlarida bo'lsin – o'quvchi yoki talabaning o'sishida o'ziga xos o'rni bor.

Ma'lumki, har bir davlatda o'zining: (damli cholg'ular, simfonik, torli cholg'ular kamer orkestri, aralash orkestrlar kabi - milliy cholg'ularidan tashkil topgan xalq cholg'ulari orkestrlari mavjud. Italiyada – mandolina, Ispaniyada – gitara, Yaponiyada – koto, Xitoyda – pipa, Hindistonda – setor, Yunonistonda - buzuki va boshqa davlatlar), ushbu sozlarda aynan jamoa ijrochiligini keng ommaga targ'ib etish va buning natijasida ushbu sozlarni avlodlarga yetkazish tajribalarini qo'llab kelmoqdalar. Shuningdek, har bir davlatning milliy cholg'ulari orkestri o'zining unikal ohang va texnik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Jamoa ijrochiligi orqali ijrochilar bir-birini tinglash, uyg'unlikni saqlash va ritmni bir xil darajada ifodalash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Milliy cholg'ular yordamida ijrochilar o'z madaniyatining tarixiy va estetik merosini his etadilar. Orkestrdagi jamoa ijrosi yosh avlodni musiqiy ta'limga jalb qilish va ularning musiqaga qiziqishini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Turli mamlakatlarda ushbu tajribalar konsertlar, festival va ko'rgazmalarda namoyish etiladi. Shuningdek, milliy cholg'ularni ijro etish orqali o'quvchilar va tomoshabinlar milliy identifikatsiya va madaniy qadriyatlarni chuqurroq anglaydilar. Jamoa ijrochiligi musiqiy did va estetik sezgirlikni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ijrochilar yangi texnik va ijodiy g'oyalarni sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Milliy cholg'ular orkestrining faoliyati nafaqat san'atni rivojlantiradi, balki avlodlar o'rtasida madaniy uzviylikni ta'minlaydi. Natijada, xalq cholg'ulari orkestrlari jamoa ijrochiligi va madaniy merosni saqlashda muhim pedagogik va tarbiyaviy rol o'ynaydi.

Shuningdek, musiqaning insonlarga ta'siri, ayniqsa, yosh avlod vakillari uchun, uning ahamiyati haqida dunyoning barcha burchaklarida ko'plab ilmiy anjumanlar, tadbirlar va ko'rsatuvlar o'tkazilib, turli kitoblar va maqolalar aynan - professor o'qituvchilar tomonidan chop etilgan va etilmoqda. Bu ilmiy tadqiqotlarda musiqaning inson ruhiyati va tafakkuriga bo'lgan ta'siri keng yoritib beriladi. Ayniqsa, yosh avlod tarbiyasida musiqaning ma'naviy-axloqiy ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Ilmiy anjumanlarda musiqa orqali bolalarda estetik did va ijodiy tafakkurni shakllantirish masalalari muhokama qilinadi.

Tadqiqotchilar musiqaning emotsional holatni barqarorlashtirishdagi rolini ilmiy asoslar bilan isbotlaydilar. Ko'plab professor-o'qituvchilar musiqa ta'limining pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha o'z qarashlarini ilgari suradilar. Ilmiy maqolalarda musiqa va intellektual rivojlanish o'rtasidagi uzviy bog'liqlik ochib beriladi.^[3] Shuningdek, musiqaning ijtimoiy moslashuv va muloqot madaniyatini rivojlantirishdagi ahamiyati

e'tirof etiladi. Turli ko'rsatuv va tadbirlarda musiqa san'ati orqali yoshlarning ijobiy dunyoqarashi shakllanishi namoyish etiladi. Kitob va ilmiy manbalarda milliy va jahon musiqasining tarbiyaviy imkoniyatlari keng tahlil qilinadi. Natijada musiqa san'ati yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashda muhim pedagogik vosita sifatida e'tirof etilmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Masalan: "...Musiqqa inson faoliyatini yaxshilash uchun eng yaxshi omillardan biri hisoblanadi. Bemorlarni tuzatishda, ayniqsa talabalarning komil darajada o'sish jarayonida katta ta'sir ko'rsatadi. ... shunisi e'tiborliki, 6 oylik musiqiy mashg'ulotlardan so'ng, bolaning xulq-atvori sezilarli darajada yaxshi tomonga o'zgardi, miya to'lqinlarining neyron nuqtalariga yaxshi ta'sir etdi. Ushbu natijalar musiqiy ta'limning inson organizmida ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi" deb yozadi Kanadaning Saymon Frayzer universiteti professori Silvayn Moreno o'zining "Miya plastinkasi uchun ko'proq dalillar" nomli maqolasida.

Shuningdek, Amerikaning Ogayo Davlat universiteti professori Katxi Kemper ham Southern Medical Journal ilmiy jurnalining 2005 yil, mart sonida chop etilgan "Musiqiy terapiya" maqolasida "...Musiqqa farovonlikni oshirish, stressni kamaytirish va bemorlarni yoqimsiz simptomlardan xalos etish uchun keng qo'llaniladi.

Shuningdek, talabalar va kattalarda kayfiyatni ko'tarib, stressni samarali ravishda kamaytiradi. Musiqqa jarrohlik, o'tkir va surunkali og'riqlarni kamaytiradi, hayot sifatini yaxshilaydi, shinamlik va yengillik tuyg'usini oshiradi" deb yozadi.

Umuman olganda san'at turlarining barchasi insonni yaxshilik sari undaydi, mukammallikka yetaklaydi, unga oshno bo'lish, uning siru-asrorlaridan boxabar bo'lish asnosida kishi qalbi taskin topadi.^[4] Xususan, musiqa san'ati inson qalbiga bevosita ta'sir etib, uning ichki dunyosini boyitadi. Musiqqa orqali inson hayotdagi go'zallik va uyg'unlikni chuqurroq his etadi. Turli kuy va ohanglar kishining ruhiy holatini yengillashtirib, ichki muvozanatini tiklashga yordam beradi. San'at bilan oshno bo'lish insonda ezgulik, mehr-oqibat va bag'rikenglik tuyg'ularini kamol toptiradi. Ayniqsa, musiqa insonni salbiy kechinmalardan uzoqlashtirib, ijobiy fikrlashga undaydi. Musiqiy asarlarning mazmuni va ohangi inson tafakkurini kengaytirib, estetik didini shakllantiradi. Natijada san'at, jumladan musiqa, insonni ma'naviy yetuklik sari yetaklovchi qudratli vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Talabalar mashg'ulotlar davomida o'zining partiyasini chalib o'zlashtirish bilan birga, jamoadoshining ijrosini ham kuzatib, eshitib borishi kerak. Bu kabi ijro, jamoa ijrosidagi asarning bir nafasda sezishi, bir-birlarini ijrolarini qo'llabquvvatlashi va asarning mukammal ijrosiga erishishda katta ahamiyatga ega. Jamoa ijrosidagi yana bir muhim holat "men" degan sezgini yo'qotib, "biz" degan tushunchani shakllanishidir. Agar shu ijodiy holat jamoada rivojlansa, emotsional, badiiy va ansambl ijrochilik yuqori darajaga ko'tariladi va sozandalarni yangidan yangi ijro qirralarini ochishlari uchun imkon yaratadi.

Yuqorida aytib o'tilganlardan shuni xulosa qilish mumkinki, o'zbek xalq cholg'ulari orkestr va ansambl sinflari fanlari yakkaxon hamda jamoaviy ijrochilikning shakllanishi hamda rivojlanishida alohida o'rin tutadi. Ushbu fanlar milliy kuy-qo'shiqlar bilan bir qatorda O'zbekiston kompozitorlari va bastakorlarining asarlarini targ'ib qilish va keyingi avlodlarga etkazishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, talabalarning bilimi va ijrochilik mahoratini oshirish bilan birga, tinglovchilarning ma'naviy dunyosini boyitishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bu fanlar orqali talabalar milliy musiqa merosining boy an'analari bilan yaqindan tanishadilar.^[5]

Orkestr va ansambl ijrosi jarayonida jamoada ishlash, bir-birini tinglash va musiqiy uyg'unlikni his etish ko'nikmalari shakllanadi. Yakkaxon ijrochilik esa talabaning individual mahorati va sahna madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. O'zbek xalq cholg'ularining tembr va imkoniyatlarini chuqur o'rganish ijrochilik saviyasini yuksaltiradi. Ushbu fanlar orqali milliy musiqa an'analari zamonaviy talqinlarda qayta jonlanadi. Shuningdek, talabalar ijodiy tafakkurini kengaytirib, yangi musiqiy g'oyalarni izlab topishga undaydi. Natijada o'zbek xalq cholg'ulari orkestr va ansambl sinflari nafaqat ta'limiy, balki kuchli tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan muhim yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi.

Orkestr guruhlarini to'g'ri joylashtirish dirijorga ijrochilar bilan doimiy aloqada bo'lish, ularni nazorat qilish, shu bilan birga hamma ovozlarni to'liq qamrab olish imkoniyatini yaratib beradi. Xalq cholg'ulari orkestrining to'liq tarkibiga kiradigan har bir cholg'ular oilasi alohida ijodiy jamoani tashkil etishi mumkin. Bunday jamoalar bugungi kun ijrochilik amaliyotida mavjud bo'lib, ular dutor, rubob, changlar, torli-kamonli, dutor, rubob kabi jamoalardan iborat. Ushbu guruhlariga rahbarning ijodiy munosabatidan kelib chiqib, asar partiturasini bilan bog'liq bo'lgan hollarda boshqa oilalarning cholg'ulari ham kiritilishi mumkin.

Sahnada guruhlar joylashuvining umumiy tartibi quyidagicha: yuqori registrdagi cholg'ular (rubob prima, g'ijjak, chang, nay) dirijor atrofida, ya'ni undan chap va o'ng tomonlarda, shu bilan birga ro'parasida bo'lishlari lozim; o'rta va past registrdagi cholg'u guruhlar esa (qashqar va afg'on ruboblar, dutorlar, g'ijjak-alt, bas va kontrabaslar) ikkinchi navbatda, ya'ni yuqorida aytib o'tilgan cholg'ular ortida joylashadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zarbli cholg'ular guruhi dirijordan chap tomonda, so'nggi qatorda joylashtiriladi. Shuningdek, sahnadagi guruhlarining joylashuvi musiqaning uyg'un va estetik ijrosini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Har bir cholg'u guruhi o'z o'rnida bo'lishi bilan, ovoz balansi va ritmik uyg'unlik yaxshilanadi. Yuqori registrdagi cholg'ular melodik chiziqni yetkazib, musiqaning asosiy ohangini belgilaydi. O'rta va past registrdagi cholg'ular esa armoniya va ritmik poydevorni mustahkamlaydi. Zarbli cholg'ular sahnada ritmni qo'llab-quvvatlab, umumiy energiyani oshiradi. Dirijorning markaziy o'rni barcha ijrochilar uchun vizual va musiqiy koordinatsiya nuqtasi sifatida xizmat qiladi. Shunday qilib, sahnadagi joylashuv musiqiy ijroning sifatini oshirib, tomoshabinlarga estetik zavq bag'ishlaydi.^[6]

Orkestrning umumiy joylashuvi dirijor atrofida yarim doira shaklida o'rnatilgan bo'lib, to'g'ri tashkil etilgan tartibli jamoa sifatida yaxshi taassurot qoldirishi lozim. Shuningdek, yarim doira shaklidagi joylashuv orkestr ijrosida vizual uyg'unlikni ham ta'minlaydi. Bunday tartib ijrochilarning bir-birini ko'rishi va dirijyor bilan muloqot qilishini osonlashtiradi. Har bir cholg'u guruhining o'z o'rniga ega bo'lishi musiqaning balans va armoniyasini yaxshilaydi. Yuqori registrdagi cholg'ular melodik chiziqni yetkazishda markaziy rol o'ynaydi. O'rta va past registrdagi cholg'ular musiqaning ritmik va harmoniya poydevorini mustahkamlaydi. Zarbli cholg'ular esa ritm va dinamikani nazorat qiladi, umumiy energiyani oshiradi. Natijada, to'g'ri joylashgan orkestr nafaqat eshitish, balki tomosha qilish uchun ham estetik zavq beradi.

Bugungi kunda to'liq tarkibdagi o'zbek xalq cholg'ulari orkestri shakllanishining birinchi yillaridagi joylashish tartiblaridan o'zgacharoq chizgilar ham mavjud. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, tavsiya etilgan bir qator akustik va estetik afzalliklari bilan ajralib turadi. Unda cholg'ular korpusi eshituvchilar tomoniga yo'naltirilgan bo'lib, ovozlarga yaxshiroq yetib boradi, shuningdek, ijrochilarning o'tirishlari ham chiroyli ko'rinish kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Asilov M., F.Vasilev "Dutor darsligi" T., 1977
2. Borisenko V. "Rubob prima darsligi" qo'lyozma. TDK kutubxonasida.
3. Vasilev F. "Rubob darsligi" T., 1978
4. Giyenko B. "Instrumentovka" T., 1970
5. G'anieva I.. Sharq xalqlari musiqa madaniyati. T. "Musiq", nashr.2010.
6. Davidov A. "Gijjak alt darsligi" T., 1972
7. Nazarov A. "Dutor bas darsligi" T., 1993
8. Nurmatov H.. Rubob darsligi. 1993 yil.
9. Odilov A., A.Petrosyans "Chang darsligi" T., 1978
10. Petrosyans F.Ashot. "Instrumentovediniy". Toshkent. 1962 yil.
11. Fayzullayev E.M. ORKESTR SINFI. O'quv q'o'llanma. Jizzax- 2025
12. A.T.Gulboyev. Art-pedagogika asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning nazariy asoslari "Ta'limda istiqbolli izlanishlar - xalqaro ilmiy-metodik jurnal № 11/2025 ISSN: 3060-527X".
13. A.T.Gulboyev. Art-pedagogik yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalash "–PEDAGOGIK MAHORATII ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 8".

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.